

ECONOMIC SCIENCES

УДК 339.13.024

Дукович М.И., Климук А.В.

*«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева»,
г. Самара.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341418>

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТОВОЙ УПАКОВКИ НА ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ

Dukovich.M.I., Klimuk. A.V.

“Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev”, Samara.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF FOOD PACKAGING ON THE PURCHASING BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE

Аннотация:

В данной научной работе будет рассмотрено влияние продуктовой упаковки на покупательское поведение молодёжи. Исследование влияния продуктовой упаковки имеет стратегическое значения для понимания и анализа тенденций рынка. В данной работе будет проведен анализ факторов, по которым потребители выбирают товары.

Abstract:

This scientific work will examine the influence of food packaging on the purchasing behavior of young people. Research into the impact of food packaging is of strategic importance for understanding and analyzing market trends. This paper will analyze the factors by which consumers choose products.

Ключевые слова: *продуктовая упаковка, дизайн.*

Keywords: *food packaging, design.*

В современном мире конкуренция между товарами и услугами становится все более острой, и производителям необходимо искать способы выделить свой продукт на рынке. Один из ключевых инструментов, который может повлиять на потребительский выбор, является дизайн упаковки. Дизайн упаковки играет важную роль в привлечении внимания потребителя, создании определенного имиджа продукта, передаче информации о товаре, а также в формировании положительного впечатления о бренде.

Исследования показывают, что дизайн упаковки является важным фактором, влияющим на потребительское поведение и успех продукции на рынке. Оптимальный дизайн упаковки способствует привлечению внимания покупателей, создает позитивное впечатление о продукте и может повысить его конкурентоспособность. Существующие исследования показывают, что дизайн упаковки имеет значительное влияние на решение покупателей о приобретении товара.

Разработка упаковки, способной оказывать влияние на потребительское поведение и стимулировать продажи, требует обращения к результатам проведенных маркетинговых исследований. Ведущие специалисты в данной области единодушно подчеркивают важность прослушивания конечного потребителя, поскольку именно он обладает информацией о своих предпочтениях и потребностях. Рассчитывать на догадки и предположения в данном контексте является рискованным подходом, который может привести к существенным финансовым убыткам.

Первое значительное исследование, направленное на наблюдение за потребителем через его глаза, было проведено в Соединенных Штатах Америки в 1960-х годах XX века. Результаты данного исследования оказались весьма интересными. Особенно было установлено, что различные люди, преимущественно женщины, при рассмотрении ярких и привлекательных упаковок оказываются в состоянии легкого транса, что способствует принятию импульсивных решений о совершении покупки. Далее, путем подбора определенных форм и цветов, способных снижать частоту миганий, был сделан вывод о том, что красно-желтые оттенки максимально расслабляют женщин, в то время как синие оттенки оказывают аналогичный эффект на мужчин.

Рассматривая общий случай, принято условно выделять 3 группы потребителей. На «импульсивных» хорошо действует красный и оранжевый, яркий синий, черный. Распродажи и акционные товары, упаковка фастфуда и т.п. избилуют данными оттенками.

«Традиционная» группа покупателей выделяют небесно-голубой и приятные оттенки розового. «Бюджетная» же категория – цвет морской волны и насыщенный синий.

Не менее важным является сочетание цветов. Эксперимент Т. Саноки и Н. Сулмана с использованием различных цветовых палитр показал, что покупатели гораздо лучше запоминают и более лояльно относятся к упаковке с контрастной, но гармоничной гаммой с использованием 3 и менее цветов.

Исследование характеристик эффективной упаковки продукции позволяет выделить несколько ключевых аспектов, которые способствуют привлечению внимания потребителя и увеличению вероятности покупки:

1. Иерархия информации. Один из важнейших аспектов успешной упаковки - наглядное представление самой существенной информации потребителю. Главные элементы должны быть выведены на передний план, контрастируя с менее важными деталями и размещаясь в центре визуального поля.

2. Конкретность сообщения. Способность продукта выделиться среди конкурентов основана на четком, непосредственном изложении его преимуществ. Потенциальный клиент должен понимать, почему именно этот продукт заслуживает его внимания.

3. Типографика и дизайн. Упаковка должна использовать легко читаемые шрифты и эстетически приемлемое оформление. Сложные элементы дизайна или нестандартные шрифты могут затруднить восприятие информации и оттолкнуть покупателя.

4. Уникальность и выделяющиеся черты. Успешный дизайн упаковки позволяет продукту выделиться среди аналогов на полке и привлечь внимание покупателя. Уместное сочетание простоты и оригинальности может создать эффективное визуальное воздействие.

5. Удобство использования. Разработчики упаковки должны обеспечить не только привлекательный внешний вид, но и удобство ее использования потребителем. Это включает в себя удобство хранения, переноски, использование упаковки в повседневных ситуациях и взаимодействие с товаром.

6. Материалы упаковки. На современном рынке упаковочных материалов важно учитывать предпочтения потребителей к экологически чистым и удобным материалам. Экологичная

упаковка может быть привлекательным фактором при выборе товара и создать позитивное впечатление о продукте перед покупателем. Если производитель грамотно подошел к разработке бренда, он обязательно создает его в соответствии с целевой аудиторией, выработает четкое позиционирование, отличительные от конкурентов черты. Поэтому при выборе мы руководствуемся интуицией, на подсознательном уровне понимаем, что нам нужен именно этот товар. В этом и заключается главная задача маркетолога — установить со своим потребителем тонкую связь, подавая сигнал о необходимости покупки конкретного продукта.

Продукцию можно ассоциировать с одеждой, с которой продукты, аналогично людям, производят первое впечатление. Определение целевой аудитории обеспечивает возможность проведения маркетингового анализа, направленного на исследование критериев выбора у российской целевой аудитории. Сегментация аудитории позволяет выделить различные группы с потенциально различными факторами выбора. Например, женщины с детьми могут ориентироваться на пользу и экологичность продукта. Молодые люди могут предпочитать выразительный стиль и популярные торговые марки среди своих сверстников. Мужчины, возможно, опираются на предпочтения партнеров и матерей. В каждом случае упаковка становится решающим фактором при выборе продукта, а сам продукт продается непосредственно через свой дизайн.

Для того, чтобы наиболее полно проанализировать так ли влияет упаковка на выбор потребителей было проведено исследование среди лиц в возрасте от 18 до 21 года, т.к. именно молодёжь является ключевым потребителем на рынке, особенно в интернете (рис 1.).

Рис 1. Частота покупок

Большинство из опрошенных сталкиваются с выбором товаров каждый день. При выборе товара обращается внимание не только на качество, но и

на упаковку и цену (рис.2). 74,4 % опрошенных, совершая покупку, обращают внимание на дизайн товара.

Рис. 2 Распределение внимания потребителей

В вопросе дизайна анкетированные в большинстве своём обращают внимание именно на цвет, при чём доверие вызывают такие цвета как зелёный, белый и красный (рис. 3).

Рис. 3 Выбор цвета

У интервьюеров было 4 вида соков на выбор. Более 50% выбрали упаковки под буквами а и г, что

доказывает немаловажность яркости упаковки при выборе незнакомых брендов (рис. 4).

А)

Б)

Рис 4. Выбор упаковки

Таким образом, по результатам исследования, можно сделать вывод, что дизайн упаковки действительно играет немаловажную роль в потребительском выборе продукта, влияя на восприятие товара, его привлекательность, узнаваемость и в конечном итоге на решение о покупке. При этом доверие вызывает именно зелёный и белый цвета.

Производителям следует уделять должное внимание дизайну упаковки как стратегическому инструменту маркетинга для эффективного продвижения своего продукта на рынке.

По результатам исследования, одним из основных аспектов, который влияет на потребительский выбор является визуальное восприятие упаковки. Цвета, формы, шрифты, графические элементы – все это играет важную роль в создании первого впечатления о продукте и может привлечь внимание покупателя на полках магазина. Исследования показывают, что потребители зачастую принимают решение о покупке товара на основе внешнего вида упаковки, причем, как показало анкетирование, решение принимается за считанные секунды. Поэтому важно, чтобы дизайн упаковки отражал суть продукта, подчеркивал его уникальные особенности и выделял его на фоне конкурентов.

Кроме того, дизайн упаковки может быть использован для коммуникации с потребителем,

передачи информации о товаре, его свойствах, использовании и пользе. Яркие и запоминающиеся элементы дизайна, правильное расположение текста, понятные и наглядные иллюстрации могут помочь потребителю быстрее и легче принять решение о покупке.

Список литературы:

1. Трыкова, Т. А. Товароведение упаковочных материалов и тары: учебное пособие // М.: Дашков и К, 2008. — 146 с.
2. Прохоров Ю. К. Управление качеством: учебное пособие – СПб: СПбГУИТМО, 2007. – 144 с.
4. Ефимов В. В. Улучшение качества продукции, процессов, ресурсов; КноРус - М., 2010. - 186 с.
5. Серебренникова Е.С. Значимость упаковки товара как элемента рекламы при формировании потребительских предпочтений // Экономикс. – 2014. – № 2.
6. Лифниц И.О критериях конкурентоспособности товаров и услуг / И. Лифниц // Маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 25-32.
9. Акулич И.Л Маркетинг / И.Л. Акулич. – М.: Высшэйшая школа, 2011